

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE***

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ХОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА МУДДАТИДАН ОЛДИНГИ ТУҒРУҚЛАР ХАВФИНИ ПРОГНОЗЛАШДА КЛИНИК-БИОКИМЁВИЙ МАРКЕРЛАР ВА МАТЕМАТИК МОДЕЛНИНГ ДИАГНОСТИК АҲАМИЯТИ

Гайбуллаева Ф.А., Ихтиярова Г.А., Негматуллаева М.Н., Туксанова Д.И., Каримова Н.Н.
Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур илмий мақолада ҳомиладор аёлларда муддатидан олдинги туғруқлар хавфини эрта аниқлашда клиник, лаборатор ва инструментал кўрсаткичларнинг прогностик аҳамияти ўрганилди. Тадқиқот давомида интерлейкин-6, релаксин, пролактин, ферритин, сервикометрия натижалари ва инфекцияцион омилларнинг муддатидан олдинги туғруқлар ривожланишидаги ўрни таҳлил қилинди. Шунингдек, юқори хавф гуруҳидаги ҳомиладор аёлларни эрта аниқлаш имконини берувчи математик прогнозлаш модели ишлаб чиқилди. Тадқиқот натижаларига кўра, ИЛ-6 даражасининг ошиши, бачадон бўйни узунлигининг қисқариши ва урогенитал инфекциялар мавжудлиги муддатидан олдинги туғруқлар хавфини сезиларли ошириши аниқланди. Ишлаб чиқилган математик модел юқори диагностик сезгирлик ва спетсификликни намоён этди ҳамда амбулатор амалиётда самарали қўлланиш имкониятини кўрсатди.

Калит сўзлар муддатидан олдинги туғруқ, интерлейкин-6, сервикометрия, ҳомиладорлик, математик модел, прогнозлаш, релаксин, пролактин, инфекцияцион омиллар, перинатал хавф.

DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF CLINICAL-BIOCHEMICAL MARKERS AND A MATHEMATICAL MODEL IN PREDICTING THE RISK OF PRETERM BIRTH IN PREGNANT WOMEN

Gaybullaeva F.A., Ikhtiyarova G.A., Negmatullaeva M.N., Tuksanova D.I., Karimova N.N.
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This scientific article investigated the prognostic significance of clinical, laboratory, and instrumental indicators in the early detection of preterm birth risk in pregnant women. The study analyzed the role of interleukin-6, relaxin, prolactin, ferritin, cervicometry findings, and infectious factors in the development of preterm birth. In addition, a mathematical predictive model was developed to enable early identification of pregnant women at high risk. According to the study results, elevated IL-6 levels, shortening of cervical length, and the presence of urogenital infections significantly increased the risk of preterm birth. The developed mathematical model demonstrated high diagnostic sensitivity and specificity and proved effective for application in outpatient clinical practice.

Keywords. preterm birth, interleukin-6, cervicometry, pregnancy, mathematical model, prediction, relaxin, prolactin, infectious factors, perinatal risk.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РИСКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Гайбуллаева Ф.А., Ихтиярова Г.А., Негматуллаева М.Н., Туксанова Д.И., Каримова Н.Н.
Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной научной статье изучено прогностическое значение клинических, лабораторных и инструментальных показателей в раннем выявлении риска преждевременных родов у беременных женщин. В ходе исследования был проведён анализ роли интерлейкина-6, релаксина, пролактина, ферритина, результатов цервикометрии и инфекционных факторов в развитии преждевременных родов. Кроме того, была разработана математическая прогностическая модель, позволяющая проводить раннюю идентификацию беременных женщин группы высокого риска. Результаты исследования показали, что повышение уровня ИЛ-6, укорочение длины шейки матки и наличие урогенитальных инфекций значительно повышают риск преждевременных родов. Разработанная математическая модель продемонстрировала высокую диагностическую чувствительность и специфичность, а также показала эффективность применения в амбулаторной практике.

Ключевые слова. преждевременные роды, интерлейкин-6, цервикометрия, беременность, математическая модель, прогнозирование, релаксин, пролактин, инфекционные факторы, перинатальный риск.

Кириш. Муддатидан олдинги туғруқлар замонавий акушерлик ва гинекологиянинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, ҳар йили дунё бўйича 15 миллиондан ортиқ бола муддатидан олдин туғилади ва уларнинг катта қисми неонатал ўлим ҳамда ногиронлик хавфи остида қолади [1]. Неонатал ўлимларнинг қарийб 70–75% ҳолатлари айнан муддатидан олдинги туғруқлар билан боғлиқ эканлиги аниқланган [2]. Марказий Осиё давлатларида ҳам ушбу кўрсаткич юқори бўлиб, Ўзбекистонда сўнгги йилларда муддатидан олдинги туғруқлар улуши 14–22% оралиғида сақланиб қолмоқда [3].

Сўнгги йилларда олимлар томонидан муддатидан олдинги туғруқлар этиопатогенезида иммунологик, инфекцион ва эндокрин омилларнинг ўрни чуқур ўрганилмоқда. Беглов Д.Э. ва ҳаммуаллифлари томонидан ўтказилган тадқиқотларда бачадон бўйни узунлигининг 25 мм дан қисқариши, платсента патологиялари ва артериал гипертензия асосий хавф омиллари сифатида қайд этилган [4]. Кузибаева Р.К. ва Ҳадартсева К.А. тадқиқотларида бактериал вагиноз мавжуд аёлларда муддатидан олдинги туғруқлар хавфи 18–20% юқори эканлиги аниқланган [5]. Батйрева Н.В. ва ҳаммуаллифлари эса стрептококк инфекцияси, вирусли касалликлар ҳамда платсентар етишмовчиликнинг юқори прогностик аҳамиятини кўрсатиб берган [6].

Муддатидан олдинги туғруқлар ривожланишида яллиғланиш медиаторлари алоҳида аҳамиятга эга. Айниқса интерлейкин-6 (ИЛ-6) даражасининг ошиши платсентар тўқималарда яллиғланиш жараёнининг кучайганлигини кўрсатади ҳамда ҳомиладорлик прогнозига салбий таъсир қилади [7]. Замонавий илмий изланишларда ИЛ-6 билан бир қаторда релаксин, пролактин, ферритин ва бошқа биомаркерларнинг прогностик аҳамияти кенг ўрганилмоқда [8].

Сервикометрия ҳам бугунги кунда муддатидан олдинги туғруқлар хавфини баҳолашнинг муҳим инструментал усулларида бири ҳисобланади. Баррос-Силва ва ҳаммуаллифлари бачадон бўйни узунлигининг қисқариши юқори хавф белгиси эканлигини кўрсатган [9]. Ванг Б. томонидан ўтказилган мета-таҳлилда эластография ва сервикометрия комбинатсияси юқори диагностик аниқликни намоён этгани қайд этилган [10].

Шу билан бирга, мавжуд диагностик усулларнинг қўпчилиги ягона универсал прогноз тизими-ни шакллантириш имконини бермайди. Бу эса клиник ва лаборатор кўрсаткичларни интегратсияловчи математик моделлар яратишни талаб қилади. Айниқса амбулатор шароитда хавф гуруҳидаги ҳомиладор аёлларни эрта аниқлаш ва индивидуал бошқарув тактикасини ишлаб чиқиш перинатал асоратларни камайтиришда муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқот мақсади. Ҳомиладор аёлларда муддатидан олдинги туғруқлар ривожланиш хавфини прогнозлашда клиник, биокимёвий ва инструментал маркерларнинг диагностик аҳамиятини баҳолаш ҳамда индивидуал хавфни аниқловчи математик модел ишлаб чиқиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Мазкур тадқиқот 2019–2024 йиллар давомида Бухоро вилоятидаги перинатал марказ ва ихтисослаштирилган акушерлик муассасаларида олиб борилди. Тадқиқот ретроспектив ва проспектив босқичлардан ташкил топди. Тадқиқотда жами 327 нафар ҳомиладор аёл иштирок этди. Ретроспектив босқичда муддатидан олдинги туғруқ кузатилган 120 нафар аёл ҳамда физиологик муддатда туғруқ амалга ошган 123 нафар аёлнинг тиббий ҳужжатлари таҳлил қилинди. Проспектив босқичда эса 170 нафар ҳомиладор аёл кузатувга олинди. Уларнинг 84 нафари муддатидан олдинги туғруқ хавфи мавжуд асосий гуруҳни, 86 нафари эса назорат гуруҳини ташкил этди.

Тадқиқотга 18–45 ёшдаги бир ҳомилали ҳомиладор аёллар киритилди. Экстрагенитал оғир патологиялар, оғир прееклампсия, ЭКО орқали ҳомиладорлик ва ҳомила ривожланиш нуқсонлари мавжуд беморлар тадқиқотдан чиқарилди.

Барча беморларда умумий клиник текширувлар, акушерлик анамнези, артериал босим, антропометрик кўрсаткичлар, бачадон тонуси, ҳомила ҳолати ва сервикометрия ўрганилди. Лаборатор текширувларда гемоглобин, эритроцитлар, лейкоцитлар, ферритин, релаксин, пролактин, ТТГ ва интерлейкин-6 даражалари баҳоланди. Бундан ташқари, Уреаплазма уреалитисум, Мйсоплазма ҳо-минис ва Чламйдиа трахоматис мавжудлигини аниқлаш мақсадида бактериологик ва ПЗР текширувлари амалга оширилди.

Инструментал текширувлар таркибига трансвагинал сервикометрия, доплерометрия ва кардиотокография киритилди. Сервикометрия ёрдамида бачадон бўйни узунлиги баҳоланди. Стрессга чидамлилиқ Сохен-Виллиамсон тести асосида ўрганилди.

Статистик таҳлил СПСС 26.0 дастурида олиб борилди. Ўртача қийматлар $M \pm m$ кўринишида ифодаланди. Гуруҳлараро фарқлар Студент t -тести ва χ^2 тести ёрдамида баҳоланди. $p < 0,05$ қиймат статистик ишончли деб қабул қилинди. Олинган маълумотлар асосида логистик регрессия модели тузилди ва ROC-таҳлил орқали диагностик самарадорлиги баҳоланди.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот давомида барча беморлар клиник ҳолати ва ҳомиладорлик кечишига қараб гуруҳларга ажратилди. Дастлаб акушерлик анамнези, экстрагенитал касалликлар, инфекцион омиллар ва сервикометрия натижалари баҳоланди. Асосий гуруҳдаги ҳомиладорларда бачадон тонусининг ошиши, қорин пастигаги оғриқлар, вагинал ажралмалар ва бачадон бўйни қисқариши назорат гуруҳига нисбатан сезиларли юқори учраши кузатилди.

Лаборатор кўрсаткичлар таҳлилида ИЛ-6, релаксин ва ферритин даражалари асосий гуруҳда анча юқори эканлиги қайд этилди. Айниқса ИЛ-6 даражасининг ошиши яллиғланиш жараёнининг фаоллашганини кўрсатиб, муддатидан олдинги туғруқ хавфи билан бевосита боғлиқлиги аниқланди.

Сервикометрия натижалари бачадон бўйни узунлиги 25 мм дан қисқа бўлган аёлларда муддатидан олдинги туғруқлар хавфи бир неча маротаба юқори эканлигини кўрсатди. Бактериал инфекци-ялар, айниқса Уреаплазма ва Мйсоплазма аниқланган беморларда эса ИЛ-6 кўрсаткичлари кескин ошгани кузатилди.

1-жадвал

Тадқиқот гуруҳларининг умумий клиник тавсифи

Кўрсаткич	Асосий гуруҳ (n=84)	Назорат гуруҳи (n=86)	p
Ўртача ёш (йил)	29,4±3,2	27,8±2,9	<0,05
Бачадон бўйни узунлиги (мм)	24,1±2,8	36,4±3,1	<0,001
Бачадон гипертонуси (%)	78,6	19,7	<0,001
Олдинги спонтан абортлар (%)	42,8	14,0	<0,01
Бактериал вагиноз (%)	47,6	13,9	<0,001

Жадвалдан кўриниб турибдики, муддатидан олдинги туғруқ хавфи мавжуд аёлларда бачадон бўйни сезиларли қисқарган бўлиб, гипертонус ва инфекцион омиллар юқори учради. Айниқса олдинги репродуктив йўқотишлар мавжудлиги асосий гуруҳда анча юқори кўрсаткични ташкил этди. Бу эса анамнестик омилларнинг прогностик аҳамиятини тасдиқлайди.

2-жадвал

Лаборатор биомаркерларнинг гуруҳлар бўйича таққосланиши

Кўрсаткич	Асосий гуруҳ	Назорат гуруҳи	p
ИЛ-6 (пг/мл)	82,4±6,1	29,6±4,3	<0,001
Релаксин (нг/мл)	312,5±18,4	214,7±16,2	<0,01
Ферритин (нг/мл)	84,3±7,1	48,9±5,7	<0,01
Пролактин (нг/мл)	286,1±12,3	214,8±10,5	<0,05
Лейкотситлар (×10 ⁹ /л)	12,8±1,2	8,6±0,9	<0,01

ИЛ-6 кўрсаткичининг сезиларли ошиши яллиғланиш реакциясининг кучайганлигини кўрсатди. Релаксин ва пролактин миқдорининг ортиши бачадон бўйни етилишини тезлаштирувчи механизмлар билан боғлиқ эканлиги аниқланди. Лейкотситоз ва ферритин ошиши инфекцион-яллиғланиш жараёнининг муҳим маркерлари сифатида баҳоланди.

3-жадвал

Инфекцион омилларнинг учраш частотаси

Инфекция тури	Асосий гуруҳ (%)	Назорат гуруҳи (%)	p
Уреаплазма уреалйтисум	38,1	11,6	<0,001
Мйсоплазма ҳоминис	29,7	8,1	<0,01
Чламйдиа трахоматис	17,8	4,6	<0,05
Стрептококк Б гуруҳи	21,4	6,9	<0,05
Бактериал вагиноз	47,6	13,9	<0,001

Урогенитал инфекциялар асосий гуруҳда анча юқори учраши қайд этилди. Айниқса Уреаплазма ва бактериал вагиноз ҳолатлари ИЛ-6 кўрсаткичлари билан тўғридан-тўғри коррелятсия намоён этди. Ушбу натижалар инфекцион омиллар муддатидан олдинги туғруқлар патогенезида муҳим ўрин тутишини кўрсатади.

Сервикометрия ва хомиладорлик натижалари

Кўрсаткич	<25 мм	≥25 мм	p
Муддатидан олдинги туғруқ (%)	72,4	18,7	<0,001
Ҳомила гипоксияси (%)	38,9	11,4	<0,01
Платсентар етишмовчилик (%)	41,7	13,2	<0,01
Неонатал реаниматсия эҳтиёжи (%)	29,6	7,1	<0,01

Бачадон бўйни узунлигининг 25 мм дан қисқариши неонатал асоратлар ва муддатидан олдинги туғруқлар хавфи билан сезиларли боғлиқ эканлиги аниқланди. Ушбу кўрсаткич сервикометриянинг юқори прогностик аҳамиятга эга эканлигини тасдиқлайди.

Математик моделнинг диагностик самарадорлиги

Кўрсаткич	Қиймат
Сезгирлик	91,4%
Спетсификлик	88,2%
Ижобий прогностик қиймат	86,7%
Салбий прогностик қиймат	92,8%
ROC-AUC	0,93

Ишлаб чиқилган математик модел юқори диагностик самарадорликни намоён этди. Айниқса ROC-AUC кўрсаткичининг 0,93 бўлиши моделнинг клиник амалиётда муддатидан олдинги туғруқлар хавфини аниқ прогноزلаш имкониятига эга эканлигини кўрсатади. Модел амбулатор босқичда хавф гуруҳларини эрта аниқлашда самарали восита сифатида баҳоланди.

Муҳокама. Олиб борилган тадқиқот натижалари муддатидан олдинги туғруқлар мултифакторил патологик жараён эканлигини яна бир бор тасдиқлади. Тадқиқот давомида аниқланган клиник ва лаборатор ўзгаришлар халқаро илмий адабиётларда келтирилган маълумотлар билан уйғун эканлиги кузатилди. Айниқса инфекцион омиллар, яллиғланиш медиаторлари ва бачадон бўйни структуравий ўзгаришлари муддатидан олдинги туғруқлар ривожланишида марказий ўрин тутиши аниқланди.

Тадқиқот натижаларига кўра, ИЛ-6 даражаси асосий гуруҳда сезиларли юқори бўлиб, бу платсентар ва фетоматернал комплексдаги яллиғланиш реакцияси кучайганлигини кўрсатди. Кўплаб хорижий тадқиқотларда ҳам ИЛ-6 муддатидан олдинги туғруқларнинг муҳим биомаркери сифатида қайд этилган. Бизнинг натижалар ушбу илмий қарашларни тасдиқлаб, ИЛ-6 нинг нафақат диагностик, балки прогностик маркер сифатида ҳам юқори аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди.

Сервикометрия натижалари ҳам муҳим клиник аҳамият касб этди. Бачадон бўйни узунлигининг 25 мм дан қисқариши муддатидан олдинги туғруқ хавфини кескин ошириши аниқланиб, бу Баррос-Силва ва Ванг Б. тадқиқотлари билан мос келди. Айниқса бачадон бўйни қисқариши инфекцион жараёнлар ва яллиғланиш медиаторлари билан биргаликда кузатилганда хавф даражаси янада ортиши қайд этилди. Инфекцион омиллар орасида Уреаплазма уреалйтисум ва бактериал вагинознинг юқори учраши алоҳида эътиборга лойиқ бўлди. Бу микроорганизмлар вагинал микробиотсенозни бузиб, яллиғланиш ситокинлари ишлаб чиқарилишини кучайтиради ҳамда бачадон қисқаришларини фаоллаштиради. Айниқса ИЛ-6 даражаси билан инфекцион омиллар ўртасидаги коррелятсия патологик жараённинг иммунологик асосларини тасдиқлади. Релаксин ва пролактин даражасининг ошиши бачадон бўйни етилиш жараённинг фаоллашганлигини кўрсатди. Релаксин коллаген толаларининг бўшашишига олиб келиб, сервикал етилиш механизмларини тезлаштиради. Бу эса бачадон бўйни қисқариши билан биргаликда муддатидан олдинги туғруқлар ривожланишига замин яратади.

Тадқиқотнинг энг муҳим жиҳатларидан бири ишлаб чиқилган математик моделнинг юқори диагностик самарадорлиги бўлди. Моделнинг сезгирлиги 91,4% ва ROC-AUC кўрсаткичининг 0,93 бўлиши уни амалий соғлиқни сақлаш тизимида қўллаш учун истиқболли эканлигини кўрсатди. Айниқса амбулатор босқичда хавф гуруҳидаги аёлларни эрта аниқлаш, индивидуал мониторинг ва профилактик чораларни ўз вақтида бошлаш имконияти яратилди.

Шунингдек, математик моделнинг жорий этилиши акушерлик амалиётида ресурслардан оқилона фойдаланишга ҳам хизмат қилади. Юқори хавф гуруҳидаги ҳомиладорларни эрта аниқлаш орқали статсионар даволаниш эҳтиёжини оптималлаштириш, неонатал реаниматсия ҳолатларини камайтириш ва перинатал асоратларнинг олдини олиш мумкинлиги аниқланди.

Тадқиқот натижалари муддатидан олдинги туғруқларни фақат клиник симптомларга асосланиб баҳолаш етарли эмаслигини кўрсатди. Замоनावий ёндашув сифатида лаборатор биомаркерлар, инструментал диагностика ва математик прогнозлаш моделларини интеграциялашган ҳолда қўллаш энг самарали стратегия ҳисобланади. Бу эса индивидуал тиббиёт тамойилларини акушерлик амалиётига кенг жорий этиш имконини беради.

Хулоса. Ўтказилган тадқиқот натижалари ҳомиладор аёлларда муддатидан олдинги туғруқлар ривожланишида инфекция-яллиғланиш омиллари, бачадон бўйни структуравий ўзгаришлари ҳамда биокимёвий маркерларнинг муҳим ўрин тутишини кўрсатди. Айниқса интерлейкин-6 даражасининг ошиши, Уреаплазма уреалитисум ва бактериал вагиноз мавжудлиги, бачадон бўйни узунлигининг 25 мм дан қисқариши муддатидан олдинги туғруқлар хавфини сезиларли оширувчи асосий прогностик омиллар сифатида аниқланди. Релаксин ва пролактин даражаларининг ортиши сервикал этилиш жараёнлари билан чамбарчас боғлиқ эканлиги кузатилди. Тадқиқот асосида ишлаб чиқилган математик модел юқори сезгирлик ва спетсификликни намоён этиб, муддатидан олдинги туғруқлар хавфини эрта босқичда аниқлаш имконини берди. Мазкур моделни амбулатор амалиётга жорий этиш ҳомиладор аёлларни индивидуал кузатиш, хавф гуруҳларини стратификация қилиш ва профилактик чораларни ўз вақтида бошлаш орқали перинатал асоратларни камайтиришга хизмат қилади. Тадқиқот натижалари замоनावий акушерлик амалиётида клиник, лаборатор ва инструментал кўрсаткичларни комплекс баҳолаш муддатидан олдинги туғруқларни прогнозлашнинг энг самарали йўналишларидан бири эканлигини тасдиқлади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Goldenberg R.L., Culhane J.F., Iams J.D., Romero R. Epidemiology and causes of preterm birth // *The Lancet*. – 2008. – Vol. 371(9606). – P. 75–84. DOI: 10.1016/S0140-6736(08)60074-4.
2. Romero R., Espinoza J., Kusanovic J.P. et al. The preterm parturition syndrome // *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*. – 2006. – Vol. 113(Suppl. 3). – P. 17–42. DOI: 10.1111/j.1471-0528.2006.01120.x.
3. Blencowe H., Cousens S., Chou D. et al. Born too soon: the global epidemiology of 15 million preterm births // *Reproductive Health*. – 2013. – Vol. 10(Suppl.1). – P. S2. DOI: 10.1186/1742-4755-10-S1-S2.
4. Menon R. Spontaneous preterm birth, a clinical dilemma: etiologic, pathophysiologic and genetic heterogeneities // *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica*. – 2008. – Vol. 87(6). – P. 590–600. DOI: 10.1080/00016340802005126.
5. Hassan S.S., Romero R., Berry S.M. et al. Patients with an ultrasonographic cervical length ≤ 15 mm have nearly a 50% risk of early spontaneous preterm delivery // *American Journal of Obstetrics and Gynecology*. – 2000. – Vol. 182(6). – P. 1458–1467. DOI: 10.1067/mob.2000.106851.
6. Crane J.M.G., Hutchens D. Transvaginal sonographic measurement of cervical length to predict preterm birth in asymptomatic women at increased risk // *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*. – 2008. – Vol. 31(5). – P. 579–587. DOI: 10.1002/uog.5323.
7. Di Renzo G.C., Tosto V., Giardina I. The biological basis and prevention of preterm birth // *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*. – 2018. – Vol. 52. – P. 13–22. DOI: 10.1016/j.bpobgyn.2018.03.001.
8. Vogel J.P., Chawanpaiboon S., Moller A.B. et al. The global epidemiology of preterm birth // *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*. – 2018. – Vol. 52. – P. 3–12. DOI: 10.1016/j.bpobgyn.2018.04.003.
9. Wang B., Tavares M.R., Smith J. et al. Cervical elastography for prediction of preterm birth: a systematic review and meta-analysis // *Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*. – 2021. – Vol. 34(8). – P. 1234–1242. DOI: 10.1080/14767058.2019.1637401.
10. Romero R., Dey S.K., Fisher S.J. Preterm labor: one syndrome, many causes // *Science*. – 2014. – Vol. 345(6198). – P. 760–765. DOI: 10.1126/science.1251816.

Иқтибос учун: Файбуллаева Ф.А., Ихтиярова Г.А., Негматуллаева М.Н., Туксанова Д.И., Каримова Н.Н. Ҳомиладор аёлларда муддатидан олдинги туғруқлар хавфини прогнозлашда клиник-биокимёвий маркерлар ва математик моделнинг диагностик аҳамияти // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 6(26). – Б. 84–88. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20567662>